

[paysages](#)

paysages et livres – Landschaften und Bücher – Landscapes and Books

Menü

- [Home](#)
- [Impressum](#)
- [Datenschutzerklärung](#)
- [Droits d'auteur & Copyright :](#)
- [A propos](#)

1949 – l'incendie meurtrier dans la Forêt des Landes

[6. Juli 2009](#)

La saison d'incendie 2009 en France a commencé par un [incendie](#) dans les Landes à [Meilhan](#) où à peu près 200 ha de pins maritimes ont brûlé. Ceci était à prévoir, car la [Forêt des Landes](#) est, après les dégâts provoqués par [la tempête Klaus](#), particulièrement propice aux départs d'incendies. Personnellement, je pense qu'à cause des conséquences de la tempête Klaus la Forêt des Landes est même une des régions françaises les plus menacées par les risques d'incendies. Beaucoup plus que les forêts, maquis et garrigues méditerranéens, – même si le risque, comme chaque été, est particulièrement élevé dans les écosystèmes méditerranéens, il n'est pas comparable aux risques encourus par les forêts des Landes, car celles-ci accumulent un très grand potentiel de « masse combustible » qui dépasse largement la moyenne des forêts, maquis et garrigues méditerranéens. Les incendies de forêt qui menacent les

forêts de pins maritimes peuvent être particulièrement meurtriers, même si la mémoire collective en France l'a presque oublié. Cela rappelle un peu les souvenirs du feu de la Lüneburger Heide en Allemagne en 1975 (voir mon billet [Feux de forêts et lectures de paysages méditerranéens](#) du 4.6.2009). Il y a juste 60 ans que la Forêt des Landes fut parcourue par les plus terribles feux de forêts français- ce qui coûta la vie à 82 personnes. Je pense même qu'au niveau européen ,ce fut un des plus meurtriers feux de forêts des dernières décennies.(Les feux de l' été 2007 en Grèce ne firent que d'après les sources divergeantes, entre 60 et 70 morts) Le feu dura du 19.8.1949 au 27.8.1949 dans un triangle entre [Cestas](#) , Le Barp , et Mios ; – plus de 50.000 ha de forêt de pins furent brulés, 710 ha de Landes, plusieurs centaines de blessés, 82 décès (Deville, J. 2009 p. 137) : . Jamais depuis les forêts françaises n'ont dû subir d' incendie d'une ampleur comparable. Espérons qu'un tel drame, surtout au niveau des pertes humaines ne se reproduira pas. Comme je l'ai écrit cet événement a été oublié du grand public. On ne trouve même pas d'article sur le feu de forêts meurtrier des Landes de 1949 sur [wikipedia.fr](#) – par comparaison, l'événement du feu de la [Lüneburger Heide](#) qui à lui, son article dans [wikipedia.de](#) – on se rend compte à quel point l'incendie des Landes de 1949 a disparu de la mémoire collective française.

Signalons qu'un livre récemment publié par Joan Deville sous le titre « *L'incendie meurtrier – dans la forêt des Landes en août 1949* » – permet de sortir cette partie de l'histoire des incendies des forêts françaises de l'oubli. Le livre est divisé en deux parties. Dans la première partie, nommée « contexte du drame » après une brève description de la forêt landaise de 1949 l'organisation et l'équipement de la lutte contre les feux forestiers en 1949 sont expliqués. La seconde partie du livre intitulée « du 19 au 27 août 1949 – l'incendie meurtrier – la chronologie de l'incendie est rapportée minutieusement. En plus, les chapitres sont enrichis par de nombreux témoignages d'époque (sapeurs-pompiers, militaires, gendarmes etc). Dans le chapitre 13 intitulé « les registres de l'état civil » sont énumérés par noms, fonctions et lieux de décès – les morts de l'incendie. Le livre de Joan Deville a le mérite de nous retirer de l'oubli ce feu gigantesque qui ravagea les Landes il y a 60 ans. Il devrait aussi nous rappeler, même si on peut penser qu' au niveau secours nous sommes beaucoup mieux organisés aujourd'hui' hui, que de tels drames pourront, ressurgir en France, en Europe. Je pense même que l' incendie des Landes, ou le feu de la Lüneburger Heide pourrait être un peu le modèle de feu de forêts auxquels nous devons peut être de plus en plus faire face avec les changements climatiques en dehors de écosystèmes méditerranéens, – en France (forêts des collines sous-vosgiennes par E.) ,en Allemagne (Fôret noire, forêts seches de la Haardt en Palatinat par E.) – des feux difficilement maitrisables à cause de leurs grandes charges

de masse combustible, avec risque de formation de feux convective, tornade de feux (comme décrite dans le livre Deville), donc des feux rappelant plutôt les feux de forêts boréales, ou les feux de forêt de l' arc pacifique américain (British Columbia, Oregon, Montana, Californie, Washington), que les feux méditerranéens.

Revenons à l'incendie des Landes en 1949 – pour tout lecteur qui s'intéresse un peu aux détails et à la chronologie de l'incendie des Landes , surtout en ce qui concerne le point de vue des pompiers, – la lecture du livre de Joan Deville « *l' incendie meurtrier – dans les forêts des Landes en août 1949* » est certainement très enrichissant .

Source :

Deville, J. (2009) : L'incendie meurtrier – dans la forêt des Landes en août 1949. Paris (les Éditions des Pompiers de France), (ISBN 978-2-916079-20-2)

Christophe Neff, Grünstadt le 6.7.2009

P.S. (17.8.2009) : Dans le billet « [Le 19 août 1949 – le drame de la Forêt des Landes](#) » on trouve des infos complémentaires sur l'incendie de la Forêt des Landes en 1949.

P.S. (15.03.2023) : Puisque le billet « *1949 – l'incendie meurtrier dans la forêt des Landes* » est certainement l'un des billets les plus consultés du blog Paysages, [j'ai décidé de déposer une capture d'écran de l'article/ Pdf impression dans la bibliothèque KIT-Open. DOI: 10.5445/IR/1000131914](#)

As the post „1949 – l'incendie meurtrier dans la forêt des Landes “ is certainly one of the most consulted posts of the blog paysages [I decided to deposit a screenshot/ Pdf printout of the post in the KIT-Open library. DOI: 10.5445/IR/1000131914](#)

Teilen mit:

Twitter Facebook

Wird geladen ...

Veröffentlicht in [Changements Globaux - Global Change](#), [Dépêches du grand bouleau](#), [En français](#), [Feux de forêts-Forest fires](#), [Forêt](#), [Livres](#), [Paysages](#)

Veröffentlicht von cneffpaysages

[Alle Beiträge von cneffpaysages anzeigen](#)

[< Previous](#)Some words in English concerning – « F comme Freidoune – et ouvrons-leur nos portes quand ils en auront besoin ».

[Next >ecologia mediterranea – un nouveau départ !](#)

8 Kommentare zu „1949 – l'incendie meurtrier dans la Forêt des Landes“

1. J.P. Vezien sagt:

[8. Dezember 2009 um 19:12](#)

J'ai perdu mon frère, qui faisait alors son service militaire au 33 ème R.I.à Chatelerault dans cet incendie des landes en 1949. J'avais 12 ans. Ce fut le début d'un changement de vie dramatique dans notre famille.....La France a la mémoire courte,dont M. Druker,lorsqu'il à commenté l'incendie de la Grèce de 2007...?

Like

[Antworten](#)

2. LANNELUC Vincent sagt:

[28. Januar 2010 um 18:17](#)

Bonjour,je suis pompier en Gironde et je suis à la recherche d'un exemplaire de „l'incendie meurtrier“.Pourriez-vous m'aider dans mes recherches.D'avance merci.

Like

[Antworten](#)

3. **cneffpaysages** sagt:

[29. Januar 2010 um 09:50](#)

Bonjour

On trouve le livre dans une bonne librairie ou dans une bonne bibliothèque universitaire (par exemple à Karlsruhe (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/hylib-bin/suche.cgi?opacdb=UBKA_OPAC&simple_search=&field1=TI&name1=incendie+meurtrier&opt1=AND&field2=AU&name2=&opt2=AND&field3=PY&name3=&Aktion=Suchen&SE_Fachgebiet=&seit=), si dans votre région il n'y ni bonne librairie ou bonne bibliothèque directement chez amazon.fr (http://www.amazon.fr/LIncendie-meurtrier-dans-for%C3%AAt-Landes/dp/2916079203/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=books&qid=1264695767&sr=8-4).

Bien cordialement

Christophe Neff

Like

[Antworten](#)

4. **SALZMANN** sagt:

[22. März 2012 um 21:13](#)

Mon père Salzmann Jean Max était ambulancier militaire appelé et à été demandé par ses chefs militaires de partir avec son camion (à l'époque) pour entrer dans la fournaise pour sauver les gens des villages encerclés par les flammes, parti seul à son volant, comme la trentaine de militaire appelée, dans le même cadre, il fut de retour après plein de péripécies, avec 3 jours porté mort, ce n'est qu'à son retour qu'il apprit qu'ils n'étaient que 3 revenus vivants de son groupe. A chaque fois, qu'il se remémore cet événement, il pleure en pensant aux gens qu'il n'a pas pu sauver ou aux morts qu'il a rencontrés, (les gens enfouis dans des buses de ponts, tirés par les jambes, il n'y a que la moitié du corps qui se délivre, horrible ;

ce dimanche 25 03 2012 un repas commémoratif aura lieu à Ruch 33 France, je tiens à rendre hommage à ces hommes qui au risques de leurs vies dont beaucoup l'on laissée, sont partis dans les flammes dont certaines à plus d'une dizaine de mètres pour sauver des villageois qu'ils ne connaissaient pas, bravo Messieurs

Like

[Antworten](#)

5. **Pesquier Bernard** sagt:

[24. Oktober 2013 um 13:31](#)

Nous habitons Caudéran à l'époque de ce terrible incendie et je me souviens qu'en revenant par le train du Bassin d'Arcachon, on pouvait apercevoir des brasiers de forêt entière par la fenêtre. Comme nous élevions quelques poules, ma mère nous avait fait remarquer qu'à 17h en plein mois d'août, les poules croyant la nuit arrivée, s'étaient déjà couchées!

Like

[Antworten](#)

6. **Wollbur** sagt:

[26. Januar 2015 um 20:43](#)

La mémoire des hommes n'a pas complètement oublié cet incendie. La mienne en a gardé le souvenir alors que je n'étais pas encore né. Je suis né en 1949, à Bordeaux, peu après. Mon enfance fut bercée par de nombreuses évocations de cet événement.

Ma mère en fin de grossesse a le souvenir d'un été particulièrement chaud et pénible. Lors de l'incendie, elle était avec ma famille à Fargues St Hilaire à 12 Km de Bordeaux du côté opposé à la forêt en feu. On me disait que, malgré la distance et l'absence de nuages, ils n'avaient pas vu le soleil pendant quelques jours. Des cendres et des particules de braises éteintes retombaient alentour sur la campagne.

Dans les années qui suivirent, chaque fois nous traversions la vaste zone qui avait brûlé, on ne manquait pas de me rappeler que les arbres qui y avaient repoussé avaient mon âge. J'ai le souvenir de grandes étendues de jeunes arbres, à perte de vue et tous de taille identique. Ils ont grandi plus vite que moi, mais j'ai vécu plus vieux qu'eux et je m'en souviens encore. Mon père me racontait que l'on avait fait venir en renfort des pompiers de Paris et même de Londres.

Quant à moi, très mégalomanie, je m'amuse parfois à raconter que c'était mon père qui avait déclenché cet incendie en allumant un feu de joie pour célébrer ma naissance, celle de son premier fils. J'ai de plus en plus de mal à trouver un public pour raconter cette fable, peu de gens étant encore au courant de cette catastrophe. Il semble que cet incendie soit effectivement en voie de disparition de la mémoire collective.

Je viens de consulter Wikipédia qui y consacre maintenant un article.

Wollbur

Like

[Antworten](#)

7. **Goossens Eric** sagt:

[26. August 2017 um 14:44](#)

Le frère de mon grand-père, Marcel Goossens a quitté sa ville natale de Liège en Belgique pour venir vivre à Cestas. Il est lui aussi décédé dans cet incendie de 1949. Les années passant nous avons perdu, de Belgique, tout contact avec les membres de sa famille. Si ce nom vous dit quelque chose Merci d'avance

Like

[Antworten](#)

8. jean.François Vignaud sagt:

[10. April 2019 um 18:49](#)

Il y avait juste 1 mois que nouveaux mariés nous étions arrivés à Bordeaux pour tenir en gérance un bar derrière la gare St-Jean , quartier Belcier. Nous étions en plein apprentissage du métier (et pas du tout faits pour cela . !!!!) et un peu perdus. Je me souviens très bien de l'incendie, d'autant plus que pendant une semaine notre établissement (je suis incapable de me souvenir comment cela est arrivé: perquisition, volontariat, autre ???.) a servi de campement à une escouade ? de pompiers de Paris. Les hommes partaient le matin, revenaient le soir méconnaissables, exténués et apeurés d'avoir vu de près cette catastrophe. Ils ne parlaient point, bivouaquaient dans la salle de bar Je faisais de grandes marmites de soupe, le reste était fourni par la ville je crois.en cours de semaine deux des leurs ont été légèrement brûlés à la face. il en restait 6. Des flammèches encore incandescentes tombaient partout dans une quasi obscurité et je me souviens que ces hommes arrosaient le toit du bar et autour avec un tuyau d'arrosage de jardin. J'ai perçu une indemnisation de la Ville un mois après leur départ.

Like

[Antworten](#)

Kommentar verfassen

E-Mail (erforderlich)

(Adresse wird niemals veröffentlicht)

Name (erforderlich)

Website

Benachrichtigung bei weiteren Kommentaren per E-Mail senden.

Informiere mich über neue Beiträge per E-Mail.

Paysages le blog de Christophe Neff. Paysages der Blog von Christophe Neff. Paysages the Blog published by Christophe Neff

Aktuelle Beiträge

- [Frühlingsbeginn und Mandelblüte 2023 an der Unterhaardt / Début de printemps 2023 et floraisons des amandiers dans la Unterhaardt](#)
- [Ein persönlicher Rückblick auf sechzig Jahre Élysée-Vertrag](#)
- [Rückblick auf das Jahr 2022 im Paysagesblog](#)
- [L'année 2022 sur le blog paysages – une rétrospective](#)
- [Le Cartographe des absences / O Mapeador de Ausências – ou comment découvrir la géographie secrète des paysages de la Baía de Sofala avec le poète Diogo Santiago](#)

Archiv

- [Februar 2023](#)
- [Januar 2023](#)
- [Dezember 2022](#)
- [November 2022](#)
- [Oktober 2022](#)
- [August 2022](#)
- [Juli 2022](#)
- [Juni 2022](#)
- [Mai 2022](#)
- [April 2022](#)
- [März 2022](#)
- [Februar 2022](#)
- [Januar 2022](#)
- [Dezember 2021](#)
- [November 2021](#)
- [Oktober 2021](#)
- [September 2021](#)
- [August 2021](#)
- [Juli 2021](#)
- [Juni 2021](#)
- [Mai 2021](#)
- [April 2021](#)
- [Februar 2021](#)
- [Januar 2021](#)
- [Dezember 2020](#)
- [November 2020](#)

[Oktober 2020](#)

- [September 2020](#)
- [Juli 2020](#)
- [Mai 2020](#)
- [April 2020](#)
- [März 2020](#)
- [Februar 2020](#)
- [Januar 2020](#)
- [November 2019](#)
- [Oktober 2019](#)
- [September 2019](#)
- [August 2019](#)
- [Juni 2019](#)
- [April 2019](#)
- [März 2019](#)
- [Januar 2019](#)
- [Dezember 2018](#)
- [November 2018](#)
- [Oktober 2018](#)
- [August 2018](#)
- [Juli 2018](#)
- [Juni 2018](#)
- [März 2018](#)
- [Februar 2018](#)
- [Januar 2018](#)
- [Dezember 2017](#)
- [November 2017](#)
- [Oktober 2017](#)
- [September 2017](#)
- [August 2017](#)
- [Juli 2017](#)
- [Juni 2017](#)
- [Mai 2017](#)
- [April 2017](#)
- [März 2017](#)
- [Januar 2017](#)

- [Dezember 2016](#)
- [Oktober 2016](#)
- [September 2016](#)
- [August 2016](#)
- [Juli 2016](#)
- [Juni 2016](#)
- [April 2016](#)
- [März 2016](#)
- [Februar 2016](#)
- [Januar 2016](#)
- [November 2015](#)
- [Oktober 2015](#)
- [September 2015](#)
- [August 2015](#)
- [Juli 2015](#)
- [Juni 2015](#)
- [Mai 2015](#)
- [April 2015](#)
- [März 2015](#)
- [Februar 2015](#)
- [Januar 2015](#)
- [Dezember 2014](#)
- [November 2014](#)
- [Oktober 2014](#)
- [September 2014](#)
- [August 2014](#)
- [Juli 2014](#)
- [Juni 2014](#)
- [Mai 2014](#)
- [April 2014](#)
- [Januar 2014](#)
- [Dezember 2013](#)
- [November 2013](#)
- [Oktober 2013](#)
- [September 2013](#)
- [August 2013](#)

- [Juli 2013](#)
- [Juni 2013](#)
- [Mai 2013](#)
- [April 2013](#)
- [März 2013](#)
- [Februar 2013](#)
- [Januar 2013](#)
- [Dezember 2012](#)
- [November 2012](#)
- [Oktober 2012](#)
- [September 2012](#)
- [August 2012](#)
- [Juli 2012](#)
- [Juni 2012](#)
- [Mai 2012](#)
- [April 2012](#)
- [März 2012](#)
- [Februar 2012](#)
- [Januar 2012](#)
- [Dezember 2011](#)
- [November 2011](#)
- [Oktober 2011](#)
- [September 2011](#)
- [August 2011](#)
- [Juli 2011](#)
- [Juni 2011](#)
- [Mai 2011](#)
- [April 2011](#)
- [März 2011](#)
- [Februar 2011](#)
- [Januar 2011](#)
- [Dezember 2010](#)
- [November 2010](#)
- [Oktober 2010](#)
- [September 2010](#)
- [August 2010](#)

- [Juli 2010](#)
- [Juni 2010](#)
- [Mai 2010](#)
- [April 2010](#)
- [März 2010](#)
- [Februar 2010](#)
- [Januar 2010](#)
- [Dezember 2009](#)
- [November 2009](#)
- [Oktober 2009](#)
- [September 2009](#)
- [August 2009](#)
- [Juli 2009](#)
- [Juni 2009](#)
- [Mai 2009](#)

Juli 2009

M D M D F S S

1 2 3 4 5

[6](#) 7 8 9 [10](#) 11 12

[13](#) 14 [15](#) 16 17 18 19

[20](#) [21](#) 22 [23](#) [24](#) [25](#) [26](#)

[27](#) [28](#) 29 [30](#) [31](#)

[« Jun](#) [Aug »](#)

Kategorien

- [Açores – Azores](#)
- [Actualité](#)
- [Afrique francophone – francophone Africa](#)
- [Afrique/Africa](#)
- [Algérie](#)
- [Allgemein](#)
- [Alsace](#)
- [Aubord \(Gard\)](#)
- [Bergvorstadt Sulgen](#)

- [Billet trilingue](#)
- [Blogostatistiques](#)
- [Bundestagswahlen 2009](#)
- [Bundestagswahlen 2013](#)
- [Cap-Vert / Cabo verde](#)
- [Changements Globaux – Global Change](#)
- [Chibokgirls/ lycéennes de Chibok](#)
- [Cinéma](#)
- [Clotilde Reiss](#)
- [Corbières maritimes](#)
- [COVID-19](#)
- [Dépêches de Leucate](#)
- [Dépêches du grand bouleau](#)
- [En allemand / auf Deutsch](#)
- [En anglais/ in English](#)
- [En français](#)
- [Feux de forêts-Forest fires](#)
- [Fohrenbühl](#)
- [Forêt](#)
- [Gastronomie](#)
- [Géographie](#)
- [geographisch-literarische Skizzen](#)
- [Grünstadt](#)
- [Grünstadter Depeschen](#)
- [Hussigny](#)
- [Irak](#)
- [Iran](#)
- [Italie](#)
- [landscape](#)
- [Landschaft](#)
- [Leiningerland](#)
- [Leucate](#)
- [Livres](#)
- [Lusophonie – Monde lusophone](#)
- [Mali](#)
- [Mannheim](#)

- [Musique](#)
- [Nobel Prize in Literature](#)
- [Non classé](#)
- [P.S. \(Parti socialiste \(France\)\)](#)
- [Pays de Gex](#)
- [Paysages](#)
- [Paysages méditerranéens](#)
- [poèmes/Gedichte](#)
- [Port Leucate](#)
- [Raumschaft Schramberg](#)
- [relations franco-allemandes / deutsch-französische Bez](#)
- [Religion](#)
- [Russie/Russland/Russia](#)
- [Saulgau \(Bad Saulgau\)](#)
- [Schramberg](#)
- [Schramberger Fasnet](#)
- [Science](#)
- [SPD](#)
- [Suisse-Schweiz](#)
- [Télévision](#)
- [Trains & chemin de fer](#)
- [Trains miniatures & Modellbahnen](#)
- [Tunisie](#)
- [Ukraine](#)
- [Unterhaardt](#)
- [Volcans & paysages volcaniques](#)
- [Voyages](#)
- [Weblogs](#)
- [Wikipedia](#)

Aktuelle Beiträge

- [Frühlingsbeginn und Mandelblüte 2023 an der Unterhaardt / Début de printemps 2023 et floraisons des amandiers dans la Unterhaardt](#) 20. Februar 2023
- [Ein persönlicher Rückblick auf sechzig Jahre Élysée-Vertrag](#) 5. Februar 2023
- [Rückblick auf das Jahr 2022 im Paysagesblog](#) 15. Januar 2023
- [L'année 2022 sur le blog paysages – une rétrospective](#) 12. Januar 2023

[Le Cartographe des absences / O Mapeador de Ausências – ou comment découvrir la géographie secrète des paysages de la Baía de Sofala avec le poète Diogo Santiago](#) 7. Januar 2023

[Website bereitgestellt von WordPress.com.](#)